

Perl, M. (ed) (1989), *Beiträge zur Afrolusitanistik und Kreolistik* Bochum: Studienverlag Dr. N. Brockmeyer. Coleção "Bochum-Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, n° VI, dirigida por Norbert Boretzky, Werner Enninger e Thomas Stolz.

*Resenhado por Theo Harden
(Universidade de Brasília.)*

Esta coletânea, de 1989, de dez contribuições aos estudos do afrolusitano, aos crioulos é a reedição das atas do encontro *100 anos de Lusitanística em Leipzig*, de 1987. Os dez trabalhos tratam, na sua maioria, das línguas crioulas de base portuguesa ou espanhola. Mesmo considerando que o interesse em línguas de contato tenha crescido consideravelmente nos últimos anos, essas variedades não receberam a devida atenção. O enfoque sempre foi, e ainda é, em línguas crioulas de base inglesa ou francesa. Trata-se, então, neste caso, de pesquisas numa área comparativamente negligenciada. Por isso, o livro em si já merece louvor.

Os autores, porém, abordam o tema de forma bastante variada e em níveis bastante diferentes. Surge assim a necessidade de se analisar a contribuição de cada um.

Pode-se reparti-los, superficialmente, em três grupos: 1. Artigos que tratam das línguas crioulas de base espanhola (Perl, Maurer e Marrero); 2. Artigos que abordam as variedades crioulas de base portuguesa (Stolz, Thiele, Hanganu, Legre e Hundt); 3. Dois artigos que não se relacionam com o assunto, mas que se ocupam com o planejamento lingüístico (Stein) e com o uso do subjuntivo no Português do Brasil. Do primeiro grupo, destacam-se duas análises da 'habla bozal', uma variedade do espanhol cubano. Trata-se, entretanto, de dois trabalhos muito diferentes. Enquanto Perl (pp 17-31) tenta provar que essa variedade tem o status de uma verdadeira língua crioula em fase de descriolização, Morrerá (pp 53-60) mostra apenas que o famoso 'Catecismo de los negros bozales' tem pouca utilidade para a reconstrução histórica, porque o material não é autêntico, e sim uma adaptação de um missionário feita por motivos didáticos, ou seja, para aproximar-se do nível intelectual dos escravos. Esse fato é, como o próprio autor admite, há muito tempo conhecido. (p. 59).

Desta maneira, não fica muito claro o objetivo do autor. Parece-me que ele quis simplesmente dar sua contribuição acerca do assunto.

Perl, por outro lado, consegue mostrar, através de uma minuciosa análise de alguns aspectos dos sistemas morfosintáticos de várias línguas crioulas, que existe evidência suficiente para atribuir o status de uma língua crioula à 'habla bozal'. (p 27) Além disso, o autor provê material histórico que permite a conclusão de que 'habla bozal' foi fortemente influenciada por variedades africanas do português. (pp 29-30).

O terceiro do primeiro grupo, Maurer, (pp 33-50) apresenta um estudo contrastivo do *papiamentu* e do *palenquero*.

Concentrando-se nos sistemas temporais dessas duas variedades, ele mostra que certos fenômenos não podem ser explicados pela hipótese monogenética

(pp 48-49). Ele mantém a posição de que deve-se admitir influências do substrato, nesse caso das línguas bantu.

Das cinco contribuições que se ocupam de línguas crioulas de base portuguesa, duas trilham o mesmo caminho que Maurer, ou seja, refutam a hipótese monogenética. Stolz, (pp 81-91) a confronta com seu próprio 'modelo de contaminação', no qual ele ressalta as influências das línguas de substrato. Thiele (pp 93-103) faz uma tentativa de especificar exatamente essas influências.

O 'modelo da contaminação' pode ser resumido grosso modo da seguinte forma: o falante de uma futura língua crioula procura na língua de base (neste caso o português) elementos e estruturas que tenham uma certa semelhança com sua língua materna (neste caso uma língua africana) para minimizar o esforço de aprendizagem. Assim, entram no crioulo elementos que se combinam com as estruturas do idioma de base e formam, deste modo, as particularidades do crioulo. Na sua análise, Stolz aborda o sistema TMA do crioulo do Senegal e da Guiné-Bissau, no qual existem formas que não são explicáveis através do português, (p 87) mas sim pela influência das línguas de substrato, especialmente do mandinga. (pp 87-89) Thiele defende uma posição muito semelhante, mas ela infelizmente não consegue apresentar os argumentos de uma maneira conclusiva. Partindo da observação de que no crioulo a forma verbal não marcada serve tanto para expressar o presente como o imperfeito ela conclui que deve tratar-se de resíduos do substrato (ela menciona o ewe e o yoruba), porque no português não existe, equivalentes (p 101). Levando em consideração a limitada base de dados e o fato de que a marcação do tempo acontece frequentemente através de advérbios (como fica claro nos exemplos da autora, p. 100), a conclusão, isto é, a responsabilidade do substrato na falta de marcadores de tempo parece forte demais.

A pesquisa de Legre (pp 113-123) parte do fato de que existem muito poucos trabalhos sobre os empréstimos do português no ki-suahili. A existência dessas palavras - na maioria substantivos - a adaptação das mesmas regras morfológicas do ki-suahili parece bastante natural. Desse modo, os objetivos do autor - não ficam muito claros. Por causa da falta de espaço, por ser um artigo sucinto, a parte etimológica - a meu ver a parte mais interessante - não recebe o devido peso. No fim de sua contribuição encontra-se uma pequena lista dos empréstimos mais importantes, o que já é alguma coisa.

Hundt (pp 125-134) aborda as diferenças na fraseologia entre as variedades de Portugal e de Moçambique. Devido à fraca base empírica a autora encontra apenas duas (pp 133). A meu ver um resultado insuficiente para defender a tese de que o Português de Moçambique está se desenvolvendo de uma maneira independente (p 131).

O último artigo deste segundo grupo é de Hanganu (pp 105-111). Ela é a única representante do 'evolucionismo', e o organizador da coletânea faz questão de ressaltar que não concorda com esta posição (p 111). Em resumo, ela mantém a posição de que as diferenças entre as variedades crioulas e o português são explicáveis dentro do sistema da língua de base. Quer dizer, o crioulo é visto principalmente como uma variedade reduzida e simplificada no que diz respeito às formas gramaticais que, na maioria dos casos, são analíticas enquanto que na língua de base são sintéticas.

O terceiro grupo, isto é, os últimos dois artigos, trata de assuntos completamente diferentes e por isso podem, na verdade, não ser vistos como um grupo.

Stein (pp 63-78), faz uma abrangente descrição da situação lingüística da ilha Maurício, e Grtner (pp 137-148) apresenta uma minuciosa e deveras interessante análise do uso do subjuntivo em algumas variedades do português no Brasil. Stein defende a introdução do crioulo como língua oficial na ilha Maurício através de vários argumentos. Mesmo que ele esteja sendo levado pela boa vontade, o que me parece óbvio, ele cai na armadilha do pós-colonialismo. Política lingüística não se faz nos encontros e simpósios e as soluções para esses problemas não vêm do primeiro mundo.

O trabalho de Grtner não tem relação alguma com o título deste livro. Mas ele mostra, através de muitos exemplos tirados principalmente da literatura brasileira do século vinte, as possibilidades que o subjuntivo oferece para exprimir nuances sutis no que diz respeito à atitude do falante. Seria desejável que este trabalho viesse a estimular pesquisas mais abrangentes na área. Em suma, o livro, mesmo sendo um pouco heterogêneo, contém artigos de interesse para as áreas em questão. Espera-se que pesquisas mais extensas venham a ser realizadas.